

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LEMAR A. ABLASA

Faculty

BENGUET STATE UNIVERSITY

lemar.ablasa@gmail.com

“BAGO MAGBUKANG-LIWAYWAY”

Sa umaga, libro't lapis ang tangan,
mata'y puyat pa, pangarap ang baon sa aralan.

Sa loob ng silid, tahimik na nakikibagay,
inaabot ang aral kahit isip ay pagod na't sablay.

Sa gabi, asarol ang hawak sa lupa,
buwan ang ilaw, tahimik ang kasama.
Walang pisara, walang silyang pahinga,
ang aral ng buhay ay sa bukid nababasa.

Sa umaga, kaalaman ang itinatanim,
sa gabi, bukas ang paulit-ulit binubungkal din.
Magkaiba ang oras, iisa ang dahilan
isang kinabukasang higit sa sariling pagod at hirap lamang.

Hindi palakpak ang sukatan ng pagsisikap,
kadalasa'y katahimikan ang saksi sa lahat.
Ngunit sa pagitan ng lupa at pahina,
isang pangarap ang marahang humuhubog sa kanya.

At balang araw, kapag ani't aral ay sabay na sumibol,
ang batang sanay sa dilim ay hindi na matitinag sa unos.
Sapagkat ang natutong magsikap nang walang ingay,
ay handang tumayo
buo, matatag, at may sariling liwanag.